

高市皇子の三諸の歌の試訓と意識の提案

A Proposed Trial Reading and Interpretation of Prince Takechi's Mimoro Poem

朝倉 慎一 (Shin'ichi Asakura)

独立研究者 (Independent researcher)

【抄録】 Abstract

高市皇子の難訓歌「三諸の歌」(万葉集 巻二・156)について、試訓と、明確かつ詳細な全文意識を提案する。恣意的な義訓を避け、誤字の仮定は『己』のみとする。まず、明白な字義の訓読を示し、原文の字の正しさを確認するが、五七調では読めない。『表意兼表音文字』という掛詞的修辞法を導入することにより、字義訓読の内容を保ったまま、五七調で読めると共に、意識は明確かつ詳細に多重の意味が通る。三諸の歌は、題詞に沿う「慟哭の歌」であり、「十市皇女の自殺を示唆している」ことが判明する。

This study proposes a trial reading and a clear, detailed full translation of Prince Takechi's difficult Mimoro poem (Man'yōshū, Volume 2, Poem 156). Avoiding arbitrary interpretive readings, the only assumed scribal error is the character *ki* (“己”). The study first presents a literal reading based on the explicit meanings of the characters, confirming the correctness of the written text, although it cannot be read in the standard 5–7 syllable rhythm of classical Japanese verse. By introducing the rhetorical principle of “characters functioning both ideographically and phonetically,” the poem can be read in proper 5–7 syllable rhythm while preserving the literal meaning, and the resulting translation yields multiple clear and detailed layers of interpretation. This analysis reveals that the Mimoro poem is a “song of lamentation” aligned with its headnote and that it implicitly suggests the suicide of Princess Tōchi.

Full text in Japanese.

Version : 1.2

Published: 2026-05-30

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.20457270>

一、はじめに

高市皇子たけちのみこの難訓歌、仮称で、三諸みもろの歌（万葉集 卷二・156）は、訓に諸説〔武田〕〔NK〕があり、まだ、定訓も、詳細な意識も無い。

本稿は、試訓と、「明確で詳細」な意識の「全文」を提案する。

本稿は、恣意的な「義訓」をしない。「誤字の仮定」は『己き』で、妥当な理由で採用する。できるだけ「客観性」を確保する。

最初に、「字義の訓読」を提示する。非常に「状況に適切」な訓読文ではあるが、五七調で読むには、訓が多過ぎる。そこで、『表意兼 表音文字ひょういけんひょうおん もじ』という掛詞を定義して、導入すると、訓読の全てを包含したまま、五七調で読めるようになると共に、意識は「明確かつ詳細」に、「驚異的」な「多重」の意味が通る。「全文」の意味は、「掛詞を展開した全て」という意味である。

三諸の歌は、題詞『十市とをちの皇女ひめみこの薨かむさりたまひし時』に沿って、「慟哭どうこくの歌」であり、「十市皇女の自殺しきを示唆ししている」ことが判明する。

二、原文の字の正しさ

題詞を挙げる。〔武田〕

①十市とをちの皇女ひめみこの薨かむさりたまひし時、

高市たけちの皇子みこの尊みことの作りませる御歌三首

本稿での原文を挙げる。『己い』ではなく、『己き』を使う。

②三諸之神之神須疑 己具耳矣 自得見監乍共 不寝夜叙多
難訓部分は、『己具耳矣 自得見監乍共』である。

原字を確認しておく。

西本願寺本^{〔四〕}では、訓付きで『己イ』になっている。

金沢本^{〔金〕}では『己い』になっていて、活字注は『己』としている。

るいじゅこしゅう

類聚古集^[R]では『^き己』になっていて、『^い已』であろう。

また、『具』が『貝』になっている。『共』が、朱書ではなく本文と同様の文字で、『乍不』の間に追加挿入の形で書かれている。

類聚古集の「己か已」を、「誤字の仮定」として考慮に入れて、

③字の変動の許容範囲は、『具：貝』と『己：已』。

とする。変動幅を持たせておき、検討した後に原字を決定する。

根本的な問題として、字が異なる複数の原文が存在するので、「どの字が『本当に』正しいのか」が不明である。

今まで、各々の先行研究者が正しいと思う原文を用いて、

あるいは改字をして、各々が正しいと思う試訓を付けてきた。

その結果が、いくつもの試訓の一覧である。^{[武田][NK]}

この混乱を、收拾する方法は、あるのだろうか？

直接的な証拠には限界があるので、「現実的」な基準案を示す。

④「原文の字が正しい」とは、

「字の変動許容範囲③以内で妥当な字を選択し、意識が

『客観的』で、『明確かつ詳細』、『題詞に沿う』」。

だと考える。本稿は、これを目指す。

三、先行研究の概観

先行する諸説を挙げる。本稿での原文②に一致するものは、

見つけられなかった。許容範囲③以内のものに限定して挙げる。

⑪ ^み三 ^も諸 ^の之 ^か神 ^の神 ^か神 ^す須 ^き疑 ^い己 ^に具 ^を耳 ^し矣 ^と自得 (逝くに惜しと)

^み見 ^け監 ^む乍 ^つ共 ^も不 ^ね寝 ^ぬ夜 ^よ叙 ^そ多 ^おほ ^き多 (西本願寺本、仙覚)

⑫ ^み三 ^も諸 ^の之 ^か神 ^の神 ^か神 ^す須 ^き疑 ^い己 ^に具 ^を耳 ^し矣 ^と自得 (逝くに惜しと)

^み見 ^け監 ^む乍 ^つ共 ^も不 ^ね寝 ^ぬ夜 ^よ叙 ^そ多 ^おほ ^き多 (契沖)

- ⑬ みもろの三諸之 かみの神之 かみすぎ神須疑 すぐ已具 す(過ぐ) のみを耳矣 しとみ自得見 しとみ(葩)
みつつも監乍共 いねぬよ不寝夜 ぞおほき叙多 (永井津記夫)
- ⑭ みもろの三諸之 かみの神之 かみすぎ神須疑 すでにきき已具耳矣 ただにみれども自得見 みれども監乍共
いねぬよ不寝夜 ぞおほき叙多 (伊丹末雄)

『己』を使うもの^{〔武田〕}は、他の改字もあるので未掲載。『貝』の字を用いた試訓は、見つからなかった。ここに載らない大半は、何らかの改字をしている。「具→目」の改字のことが多い。

⑪⑫⑬は訓の音と漢字の読みがほぼ一致しているが、⑭は「義訓」である。義訓には、恣意的な主観が入ってしまう。本稿では、「客観性」を確保するために、「義訓をしない」。

ここで挙げた例に限らず、多くの試訓で、違和感を感じるのが、「共に寝る」の意識である。自分の妻ならばともかく、「人妻で姉」の死に際して、「厚顔無恥」な歌を詠むだろうか？

四、三諸の歌の字義の訓読

原文②の、字義の訓読を提案する。とをちのひめみこ十市皇女が いつきのみや齋宮へ出発する日に「突然」亡くなった^{〔紀〕}状況に対して、「適切」である。

- ⑲ みもろ三諸の かみ神之 かむ神 すべから須く うたが疑ふ おの己が そな具ふる みみを耳矣
みづか自ら得て え見て み監みて かんが乍 たちまちきょう共す いねぬよ不寝夜 おほぞ多き

字義の意識を提案する。

⑲三輪山の神の神を、自分に備わる耳を、当然疑った。

自分で、見て、最後まで見届けて、悟ると、

さっと手を合わせた。寝られない夜が多い。

- ・疑っている対象は、神と、自分の耳の、両方である。
- ・『得』^{〔古〕}は、『悟る、理解する』。

- ・『^{たちまちきょう}乍^[字]共す』は、『さっと手を合わせる』であり、
「^{かむさ}蕘りに最も適切な解釈」だと考える。
- ・『貝』では意味が通らないので、許容範囲③から除外する。
- ・参考として、『巳』では意味が通らないことを確認できる。
- ・『^{おの}己^{そな}が^み具ふる耳』は、『自分に備わる耳』で、『自分の耳』。
実は、②②は、『^{おの}己^{すて}が』ではなく、『巳^{すて}に』でも、意味が通る。
- ・『巳^{すて}に^{そな}具ふる^{みみ}耳』は、訃報が『備わった耳』で、『聞いた耳』。
とすることで、問題無く、意味が通ってしまう。

しかし、本稿は、「客観性」を確保する方針なので、
「意識よりも、直訳を重視」する。「訃報が『備わった耳』で、
『聞いた耳』」とする意識は、「恣意的」と看做して棄却する。
「『自分に備わる耳』で、『自分の耳』」の、直訳を採用する。
現代でも、「自分の耳を疑う」という表現は、普通に使われる。
これが、原文②に、『巳』ではなく、『^き己』を使った理由である。
よって、許容範囲③から『貝』と『^い己』が除外され、
妥当な字『^き己』が選択された。

字義訓読②、字義意識②は、「明確に意味が通る」、
「題詞に沿う」、「内容が適切」である。そして、
「③の字の妥当な選択」をしており、「基準④を満たす」ので、
「原文②の字は、正しい」と結論できる。

ところで、字義訓読②を『五七調』で読むには、訓が多過ぎる。
普通に考えると、五七調で読むためには、意味を保ちつつも、
かなりの省略削除をせざるを得ない。
簡略した字義の読み下し文を提案する。

②③三^み諸^ろ神^{かみ} 耳^{みみ}を^{うたが}疑^{かんが}ひ 監^{たちまちきょう}みて 乍^い共^よす 寝^{おほ}ねぬ夜^よぞ多^{おほ}き

字義訓読②の全てを包含し、しかも『五七調』で読めるようにする為の解決策として、『表意兼^{ひょういけんひょうおんもじ}表音文字』を使う。

五、表意兼表音文字

難訓部分は、掛詞になっている。用語を準備しておく。

・『表意兼表音文字』の定義

「表音文字（音仮名や訓仮名）であると同時に、字義の羅列として意味が通る表意文字でもある、多義を持つ仮名」。大抵、表音の読みの語句は、辞書の見出し語に載る語であり、表意の字義羅列は、辞書には無い語句となる。

・難訓の理由

「字義羅列は辞書に無い」のに「意味は理解可能」なので、「表音に気が付かない」まま、「字義羅列を『無理』に『正音、正訓、義訓』で読もうとしてしまう」ためである。

例：『見監』は、辞書には無い字義羅列だが、
表意の『^み見^{かんが}監みる』の意味が通るため、
表音の『^み身^み身』に気付かず、『無理』な義訓にしてきた。

六、試訓と意識の提案

部分ごとに提案していく。『表意兼表音文字』に◎印を付ける。

- ◎『^{すぎ}須疑』の、表意は『^{すべから}須^{うたが}く疑ふ』、表音は『^{すぎ}杉』。
- ◎『^{きく}己具』の、表意は『^{おの}己^{そな}が具^きふる』、表音は『^き聞く』。
- ◎『^{のみ}耳矣』の、表意は『^{のみ}耳矣』、表音は『^{のみ}のみ』で限定の意。
- ・『^{じとく}自得』は、『^{みづか}自^うら得る』で、『^{きと}自分で悟る』。または、『^{むく}自分に報いを受ける』。更に比喩で『自殺』。（後述）

◎『見監』の表意は『見て 監みる』で『見て最後まで見届ける』。

表音は『身身』で、『それぞれの身』、『各々の立場』。

・『乍』は、『たちまち』で『さっと』。『ながら』で『全部そのまま』。漢音が「サ」なので、「さ」と読む。

・『共』は、『共す』で『手を合わせる』。または『共に一緒』。漢音が「キョウ」、呉音が「ク」なので、「く」と読む。

◎『乍共』には、次の多数の『さく』がある。

表意は『乍 共す』で、『さっと手を合わせる』。

『乍に共に』で、『それらをそのまま全て一緒に』。

表音は『噓』で、『泣き 噓る』。

『裂く』で、『裂ける、切れて分かれる』。

『離く』で、『仲を引き離す』。

●歌のまとめ

訓付き原文を提案する。

②④ ^み三 ^も諸 ^の之 ^か神 ^の之 ^か神 ^む須 ^す疑 ^き己 ^く具 ^の耳 ^み矣 ^じ自 ^と得 ^み見 ^み監 ^さ乍 ^く共 ^多寝 ^よ夜 ^そ叙 ^お多

表意（表音）の読み下し文を提案する。

②⑤ ^み三 ^も諸 ^のの ^か神 ^のの ^か神 ^む須 ^す疑 ^す（杉） ^き己 ^く具 ^き（聞 ^く）耳 ^の矣 ^の（のみ）
^じ自 ^と得 ^み見 ^み監 ^み（身 ^身） ^さ乍 ^く共 ^さ（噓 ^く、裂 ^く、離 ^く）
^い寝 ^よ夜 ^そ多 ^お多

表意兼表音の掛詞を展開した、訓読全文を提案する。

②⑥ ^み三 ^も諸 ^のの ^か神 ^のの ^か神 ^む杉 ^す。 ^か神 ^すを ^べ須 ^かく ^う疑 ^たふ。
^き聞 ^おく ^ののみ、^お己 ^のが ^そ具 ^みふる ^す耳 ^すを ^べ須 ^かく ^う疑 ^たふ。
^み自 ^づら ^み見 ^かん ^がて ^え監 ^みて ^え得 ^たて、^ち乍 ^ち共 ^ちし、^さ噓 ^くる。
^み身 ^み身を ^さ裂 ^じき ^と自 ^づ得 ^みす。 ^み自 ^づら ^み身 ^み身を ^さ離 ^くと ^う得 ^たる。
^な乍 ^がに ^と共 ^じに ^と自 ^い得 ^ねし、^よ不 ^お寝 ^お夜 ^お多 ^ほ多 ^き。

表意兼表音の掛詞を展開した、意識全文を提案する。

⑳三輪山の神の^{かむすぎ}神杉よ。神を当然疑った。

（訃報を）聞いただけの自分の耳を、当然疑った。

自分で、見て、最後まで見届けて、悟ると、

さっと手を合わせて、泣き^{じゃく}噓った。

十市皇女は、身を裂き、自得^{じとく}（自殺）した。高市皇子は、

自分の身が、裂かれそうで、報いを受ける（苦悩する）。

二人は身身^{みみ}（各々の身）を裂き、自得^{じとく}した。

壬申の乱で、自分が各々の身に引き離れたと、自覚する。

これらをそのまま全て一緒に、自分への報い^{むく}として受け、

寝られない夜が多い。

題詞『^{かむさ}薨り』に沿った「^{どうこく}慟哭の歌」であることが、わかる。

七、考察

・字義の訓読

字義訓読㉑と、字義意識㉒は、文字通り、ただ単に、

「字義を『素直』に読んだだけ」である。たったこれだけで、

「^{かむさ}薨りに『適切』な意味が、『明確』に通る」のだから、

「原文㉑の字は、正しい」と結論することは、合理的である。

・『表意兼表音文字』の妥当性

読み下し文㉓の表意（表音）を展開すると、訓読全文㉔になる。

その意識全文㉕は、掛詞の「全ての意味が明確に通っている」。

『表意兼表音文字』が、うまく機能しており、この手法と意識が、妥当であることを示している。

・『自得』

『自得』は、上代でも、現代と同様に『自得』として理解されていて、「自分に報いを受ける」の意味もあった、と考えられる。『自得見監乍共』を七音とすると、『自得』は三音か四音になる。他の読み方は、『自得』か『自得』ぐらいしか読めないが、意味的には『自得』なので、三音で『自得』と読むしかない。また、展開した②⑥②⑦は、「明確に、全て意味が通っている」ので、現代と同様の用法があったと考えられる。

・掛詞

『自得 見監（身身） 乍共（噉、裂く、離く）』は、七音で、「多重」に掛けていて、「驚異的」である。

高市皇子と十市皇女は、天武天皇を父とする異母姉弟である。十市皇女は大友皇子の正妃であり、壬申の乱^{〔紀〕}で、父と夫が戦うという事態になった。高市皇子は父に合流して戦い、大友皇子は自決した。だからこそ、高市皇子と十市皇女との関係は、『身身 離く』（各々の身に引き離す）なのである。

十市皇女は、非常に苦しい立場だったのだろう。「身を裂いて自得（自分に報いを受ける）」（自殺した）。文字や文脈、歴史的背景から、このように解釈できる。もちろん、これだけでは証拠にならないので、「示唆」である。

高市皇子は、壬申の乱で、大友皇子を自決に追い込んだので、「自分が十市皇女を死なせた」と責任を感じていたのだろう。「身を裂いて自得（自分に報いを受ける）」（苦悩する）。つまり、二人は「身身（各々の立場）で、自得」したのである。

・『共』

たちまちきょう

『乍共す』は、今まで誰も、指摘しなかった。おそらく、『共に寝る』の意味に執着して、精査をしなかったのであろう。

・難訓の理由について

難訓部分の『見監』や『乍共』は、『表意兼表音文字』の前述の「難訓の理由」が、確かに該当する。

八、まとめ

・訓付き原文②④、表意（表音）の読み下し文②⑤、

訓読全文②⑥、意識全文②⑦、字義訓読②①、字義意識②②、

字義簡略読み下し文②③、を提案する。

- ・『乍共す』は『さっと手を合わせる』、の指摘をした。たちまちきょう [字]
- ・『表意兼表音文字』を定義し、難訓を解決した。ひょういけんひょうおん もじ
- ・『自得見監乍共』の難訓部分は、多重の掛詞になっている。じとくみみさく
- ・『自得』は、上代でも現代と同様の用法だった、と考えられる。じとく [広]
- ・三諸の歌は、題詞『薨り』に沿った「慟哭の歌」である。かむさ どうこく
- ・「十市皇女の自殺を示唆している」。
- ・訓読全文②⑥、意識全文②⑦は、明確かつ詳細に意味が通っている。
- ・仮定は「誤字の仮定」が一つだけ。「義訓」はしていない。
- ・妥当な理由で、『已』ではなく、『己』を採用した。

★「客観的」で、「明確に意味が通る」、「題詞に沿う」、

「内容が適切」、を根拠として、

「原文②、字義訓読②①、字義意識②②は、正しい。

訓付き原文②④、読み下し文②⑤、訓読全文②⑥、意識全文②⑦は妥当。

『表意兼表音文字』の掛詞は、妥当。」

と結論する。

九、終わりに

三諸の歌は、千年以上も定訓が無く、詳細な意識が無かった。

「字義の訓読」と『共す』^{きょう}^[字]に気付くことで、「正しい原文」を得た後、『表意兼^{ひょういけん}表音文字^{ひょうおんもじ}』によって難訓を解決した。

「客観的」で、「明確かつ詳細」な、試訓と意識全文を提案した。

この提案が、萬葉集の解釈に、一石を投じることを切に願う。

謝辞

執筆の機会と助言を、三輪山から^{たまわ}賜った。

三諸の御神体と神杉に、心から深く感謝致す。

(あさくら しんいち・天香具山をこよなく愛する者)

【参考文献】References

・ 訳注釈本

[武田] 武田祐吉 (1956) 『増訂 萬葉集全註釋』 角川書店

・ 原文

[西] 西本願寺本万葉集 (1993) 『普及版』 主婦の友社

[R] 上田萬年 (1974) 『類聚古集』 臨川書店

[金] 藤原定信筆 (2004) 『金沢本万葉集』 二玄社

・ 日本書紀

[紀] 井上光貞 (1987) 『日本書紀』 中央公論社

卷第二十八 天武天皇 天武元年六月～七月 (壬申の乱)

卷第二十九 天武天皇 天武七年四月条 (十市皇女)

・ 辞書、事典

[広] 『広辞苑 第五版』 岩波書店

[字] 『漢字源』 学習研究社

[古] 『全訳古語辞典 第三版』 旺文社

[NK] 難訓歌考 書籍

・ 伊丹末雄 (1970) 『万葉集難訓考』 国書刊行会

・ 間宮厚司 (2001) 『万葉難訓歌の研究』 法政大学出版社

・ 生田耕一 (1933) 『万葉集難語難訓攷』 春陽堂

・ 永井津記夫 (1992) 『万葉難訓歌の解説』 和泉書院

・ 菊沢季生 (1989) 『菊沢季生国語学論集 第三卷

万葉集難訓歌考 (上)』 教育出版センター

【利益相反に関する開示】 Conflict of Interest (COI) Disclosure

本稿は、著者が既に出版した書籍の内容と一部重複する。著者は当該書籍の販売による収入を得ているが、本研究の内容や結論に影響を与えるものではない。

This article partially overlaps with content from a book previously published by the author. The author receives royalties from sales of the book, but these have no influence on the content or conclusions of the present study.

【底本】 The original printed edition

書名 : 万葉集難訓歌を明快に解く！

著者 : 朝倉 慎一

発行所 : 銀河書籍

発売元 : 星雲社

発行日 : 2025年10月21日 初版第1刷

© Shin'ichi ASAKURA 2025 Printed in Japan

ISBN : [978-4-434-36742-7](https://www.isbn-international.org/product/9784434367427) , C0192

NCID : [BD13589490](https://ci.nii.ac.jp/BD/13589490) (CiNii Books)

【奥付】 Colophon

Title : 高市皇子の三諸の歌の試訓と意識の提案
A Proposed Trial Reading and Interpretation
of Prince Takechi's Mimoro Poem

Author : 朝倉 慎一 (Shin'ichi Asakura)

<https://orcid.org/0009-0000-8893-4649>

<https://researchmap.jp/asakura-shinichi>

Mail : manyo.meikai+pdf@gmail.com

Copyright : © Shin'ichi ASAKURA 2025 CC BY 4.0

Affiliation : 独立研究者 (Independent researcher)

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.20457270>

Version : 1.2

Published : 2026-05-30

Description : 底本から抜粋。誤記訂正と若干の加筆修正をし、
抄録・奥付・底本などを追加した改訂版。
実質的な内容は、底本とほぼ同じ。

Excerpted from the original text. This is a revised edition with corrections to typographical errors, some additions and revisions, and the addition of an abstract, colophon, and source text. The actual content is almost identical to the original text.